

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHI TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Qo'chqarova Iroda Alisher qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Maktabgacha va Boshlang'ich ta'lim fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

irodakuchkarova0204@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17959912>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik va psixologik yondashuvlar tahlil qilingan. Interaktiv metodlar, muammoli vaziyatlar, amaliy mashg'ulotlar va ijodiy topshiriqlar orqali o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, kuzatuvchanlik va tahliliy yondashuv qanday shakllanishi izohlangan. Shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalarining tafakkur rivojidadagi o'rni ham yoritilgan.

Kalit so'zlar : tafakkur, boshlang'ich ta'lim, interaktiv metod, muammoli vaziyat, ijodiy topshiriq, amaliy mashg'ulot, tahliliy fikrlash, texnologiya.

Annotation : This article analyzes the pedagogical and psychological approaches to developing thinking skills in primary school students. It explains how interactive methods, problem-based situations, practical activities and creative tasks contribute to the development of logical reasoning and analytical thinking. The role of modern information technologies in cognitive development is also highlighted.

Keywords : thinking, primary education, interactive method, problem-based learning, creative task, practical activity, analytical reasoning, technology.

KIRISH

Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarning tafakkuri shakllanadigan eng muhim davr hisoblanadi. Bu bosqichda bola atrof-muhitni faol kuzatadi, hodisalar o'rtasidagi bog'liqlikni anglashga intiladi va asta-sekin mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini o'zlashtira boshlaydi. O'qituvchining dars jarayonida tanlagan metodlari, qo'llagan yondashuvlari va yarata olgan psixologik muhiti o'quvchi tafakkurining rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli boshlang'ich sinf o'quvchilari tafakkurini rivojlantirish masalasi nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy ahamiyatga ham egadir. Mazkur maqolada ushbu jarayonning asosiy yo'nalishlari ilmiy-pedagogik yondashuv asosida yoritiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tafakkur jarayoni obrazli va ko'rgazmali tafakkur orqali rivojlanadi. Bu yoshdagi bolalar mavzuni tayanch rasm, predmet, real misollar yoki tajribalar orqali tezroq anglaydilar. Shu sababli dars jarayonida ko'rgazmali vositalar, modellar va amaliy faoliyatga asoslangan mashg'ulotlardan foydalanish muhim sanaladi.

Tafakkurni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlaridan biri - interaktiv metodlardan oqilona foydalanishdir. Savol-javob, suhbat, munozara, kichik guruhlarda ishlash, rolli o'yinlar o'quvchilarda mustaqil fikrlash, o'z fikrini asoslab berish, mantiqiy izchillikni saqlash kabi ko'nikmalarni shakllantiradi. Ayniqsa, o'qituvchi tomonidan berilgan o'yantiruvchi savollar o'quvchini tahlil qilishga, turli yechimlarni taqqoslashga undaydi. "Nega?", "Qanday qilib?", "Agar shunday bo'lmasa nima bo'ladi?" kabi savollar tafakkurni faollashtiradi.

Muammoli vaziyat yaratish usuli ham o'quvchi tafakkurini rivojlantirishning samarali shakllaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonda o'quvchiga hali bilmagan, biroq mustaqil fikrlash orqali yechim topa oladigan vazifa beriladi. O'quvchi muammoni tahlil qiladi, turli taxminlarni

ilgari suradi va yakunda mustaqil xulosa chiqaradi. Bu esa o'quvchilarning tahliliy fikrlash, izlanish va kuzatuvchanlik ko'nikmalarini shakllantiradi. Amaliy mashg'ulotlar, tajribalar, modellashtirish va ko'rgazmali asosdagi topshiriqlar o'quvchilarning tasavvurini kengaytiradi. Ular real hayotdagi hodisalarning sabab va natijasini kuzatish orqali mantiqiy fikrlash malakasini mustahkamlaydilar. Masalan, tabiatshunoslik darsida o'simliklarning o'sishi, suvning bug'lanishi yoki havo harorati o'zgarishining kuzatilishi o'quvchining tafakkurini faollashtiradi. Ijodiy topshiriqlarning o'rni ham alohida ta'kidlanadi. Hikoya tuzish, topishmoqlar yechish, rasm asosida matn yaratish, konstruktorlar yordamida yangi modellar yasash o'quvchilarning ijodiy tafakkurini boyitadi. Bu jarayonda bola o'z tasavvuridan foydalanadi, noodatiy yondashuvlarni izlaydi va mustaqil yangicha g'oyalar yaratadi.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda katta imkoniyatlarga ega. Interaktiv platformalar, ta'limiy o'yinlar, raqamli darsliklar va vizual simulyatsiyalar o'quvchilarni jarayonga faol jalb etadi. IT vositalari orqali topshiriqlarni bajarish tahliliy fikrlashni kuchaytiradi, ketma-ketlikni tushunish, algoritm bilan ishlash va mantiqiy bog'liqliklarni aniqlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirish jarayonida ularni turli fikrlash faoliyatlariga jalb qilish muhim ahamiyatga ega. Dars davomida o'qituvchi o'quvchini yangicha yondashuvga undovchi savollar va topshiriqlar orqali uning mantiqiy fikrlashini faollashtiradi. Amaliy mashqlar, kuzatuv asosidagi vazifalar hamda oddiy tajribalar o'quvchilarning tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Shuningdek, o'quvchilarning o'z fikrini mustaqil bayon qilishi va uni asoslab berishga harakati tafakkur jarayonining chuqurlashuviga xizmat qiladi. Darsda qo'llaniladigan o'yinli metodlar esa fikrlashni yanada qiziqarli va samarali jarayonga aylantirib, o'quvchilarning bilimni mustahkam o'zlashtirishiga yordam beradi.

Bundan tashqari, o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirishda ularning kundalik hayotdan olingan misollar asosida fikr yuritishiga imkon yaratish samarali natija beradi. Real vaziyatlarga asoslangan topshiriqlar o'quvchilarga sabab-oqibat aloqalarini tushunish, voqealar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash va mantiqiy fikr yuritishga yordam beradi. Turli jadvallar, rasmlar va diagrammalar bilan ishlash ularning tasavvuri va analiz qilish qobiliyatini kuchaytiradi. O'quvchi o'z fikrini boshqalarnikiga taqqoslab ko'rganida esa, u yangi qarashlar, alternativ yechimlar haqida o'ylay boshlaydi. Shu tariqa, o'quv jarayonida har bir kichik mashq ham o'quvchining tafakkurini izchil va samarali rivojlantirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirish kompleks pedagogik jarayon bo'lib, bunda interaktiv metodlar, muammoli vaziyatlar, ijodiy topshiriqlar va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish muhim o'rin tutadi. Tafakkur rivojlanishi o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, tahliliy yondashuvga, muammolarni hal qilishga o'rgatadi. Ularning intellektual salohiyati ortib borishi esa kelgusida o'qishdagi muvaffaqiyatiga, shaxs sifatida kamol topishiga xizmat qiladi. Shu bois boshlang'ich ta'limda tafakkur rivojiga alohida e'tibor qaratish bugungi ta'lim jarayonining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Yo'ldoshev J., To'ychiyeva F. "Pedagogika nazariyasi va amaliyoti". - Toshkent.
2. G'ulomov S., Qodirova F. "Boshlang'ich ta'lim metodikasi". - Toshkent.

3. Zunnunov A. “Psixologiya asoslari”. - Toshkent.
4. Vygotskiy L.S. “Maktabgacha va maktab yoshidagi psixologiya”.
5. Piaget J. “Child’s Cognitive Development”.
6. Hasanboeva O. “Pedagogik texnologiyalar”. - Toshkent.
7. Mahmudov M. “Interaktiv ta’lim metodlari”. - Toshkent.
8. Shodmonov Sh. “Boshlang‘ich ta’limda innovatsion yondashuvlar”.

